

O‘QUVCHI HAMDA TALABALARNI MA’NAVIY-AXLOQIY RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM MUASSASASI, OILA VA MAHALLANING HAMKORLIGI

Ibraximov Sanjar Urunbayevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari doktori(DSc)

Bugungi kunda bolalar sportini rivojlantirish dasturini amaliyotga tatbiq etishning muhim pedagogik vazifalaridan biri – sportchi o‘quvchi hamda talabalarni ma’naviy-axloqiy rivojlantirishda ta’lim muassasasi, oila va mahalla hamkorligi samaradorligini ta’minlashdan iborat. Mazkur hamkorlik quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi kerak:

- Ota-onalarning pedagogik madaniyatni rivojlantirish, shu maqsadda ota-onalarning anjumanlari, sport va salomatlik mavzularida kengaytirilgan davra suhbatlari, ma’ruzalar tashkil etish, ularning sog‘lom turmush tarzi haqidagi bilimlari va tasavvurlarini kengaytirish maqsadida turli ma’lumotnomalar va axborotlar bilan qurollantirish, ta’lim muassasalarida esa har bir oilaning bolalar sportiga qo‘shgan hissasini sinf rahbarlari tomonidan umumlashtirgan holda ma’ruzalar tashkil etish [2];

- Pedagoglar, sport murabbiylari, ota-onalar, ta’lim oluvchilar orasidagi shaxslararo munosabatlarni takomillashtirish, shu maqsadda, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, hamkorlikdagi sport musobaqalarini tashkil etish, bayramlar munosabatini bilan “Sport mening kelajagim” rukni ostida birgalikda musobaqalar o‘tkazish;

- Ta’lim oluvchilarni sport to‘garaklari va klublariga keng ko‘lamda jalb etish maqsadida ota-onalar bilan sherikchilik munosabatlarni yo‘lga qo‘yish, buning uchun ularni ta’lim muassasasi kengashlari faoliyatiga kengroq jalb qilish, ota-onalar qo‘mitasi faoliyatini kengaytirish, ota-onalar va mahalla hamkorligida turli musobaqalarni tashkil etish kabilar.

Ta’lim muassasalarida “Men, otam, onam, akam va ukalarim – barchamiz sportchilar oilasi” mavzusida kechalar tashkil etish mumkin. Bunda ota-onalar o‘z farzandlarini yangicha faoliyat vaziyatida ko‘rishga muvaffaq bo‘ladi. Ta’lim oluvchilarning o‘zlarini hamkorlikdagi faoliyatda namoyon qilishlari, ular bilan ota-onalar orasidagi munosabatlarni yangi madaniy bosqichga ko‘tarish imkonini beradi. Bunday tadbirlarni asosan ta’lim muassasalarining sport zallarida tashkillashtirilishi lozim. Bu jarayonda sport murabbiylari, o‘qituvchilar o‘z shogirdlarining ota-onalari bilan yaqindan tanishish, ular haqida tasavvur hosil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Ota-onalar esa o‘z farzandlarining layoqatlilik darajalari va imkoniyatlarini bilib oladilar.

Ta’lim muassasasi ta’lim oluvchilarni ma’naviy-axloqiy rivojlantirish maqsadida sheriklari bilan samarali hamkorlik o‘rnatishga muvaffaq bo‘ladi. Buning natijasida ota-onalar o‘z farzandlarining imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e’tibor qarata boshlaydilar, sportning muayyan turi bilan shug‘ullanishlariga ko‘proq sharoit yaratib beradilar [1]. Shu tariqa, uzluksiz ta’lim muassasalarining barcha bosqichlarida hamkorlikda sportchi o‘quvchi va talabalarni ma’naviy-axloqiy rivojlantirish dasturlari amaliyotga tatbiq etiladi. Ushbu dasturlarni amaliyotga tatbiq etish orqali quyidagi natijalarga erishish nazarda tutiladi:

- 1) Sportchi o‘quvchi va talabalarda fuqarolik, fidoiylik, O‘zbekiston davlatining huquqiy meyorlariga hurmat, inson erki va majburiyatlarini e’tirof etish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Buning uchun:

- O‘zbekiston davlati va jamiyatiga nisbatan qadriyatli munosabat, o‘z xalqi, yashab turgan hududi, oilasi, ajdodlarimiz merosi, O‘zbekistonning davlat razmlari, Davlat Qonunlari, O‘zbekiston davlati, o‘zbek tili, o‘zbek xalqining asriy an‘analari, keksa avlod vakillariga mehr-muhabbatni qaror toptirish;

- O‘zbekistondagi fuqarolik jamiyati institutlari, ularning ijtimoiy faoliyati haqida dastlabki tasavvurlarga ega bo‘lish;

- O‘zbekiston davlati va jamiyatining qurilishi, uning tarkibi haqidagi bilimlarga ega bo‘lish;

- O‘zbekiston davlati tarixining diqqatga sazovor jihatlarini bilish;

- O‘zbek xalqining tarixiy-etnik xususiyatlari va yutuqlari haqida ma’lumotga ega bo‘lish, o‘zining fuqarolik burchini fidoiylilik bilan bajargan o‘zbek xalqining yetakchi farzandlari, jamoat arboblari, san’atkorlar, sportchilar haqidagi zarur ma’lumotlarni o‘zlashtirishlari;

- O‘zlari egallagan qadriyatlarni fuqarolik jamiyati yutuqlariga tatbiq etishga oid dastlabki tajribalarga ega bo‘lishlari, milliy tarix va madaniyat yutuqlaridan xabardor bo‘lishlari;

- Sport musobaqalari jarayonida fuqarolik, fidoiylilik sifatlarini namoyon eta olishlari;

- Boshqalar bilan ijtimoiy-madaniy muloqotga kirisha olish tajribasiga ega bo‘lishlari;

- Fuqarolik huquqlari va burchlari haqida tasavvurga ega bo‘lishlari lozim.

2) Axloqiy his-tuyg‘ular va ongli munosabat tajribasini o‘zlashtirgan bo‘lishlari:

- Axloqiy xulq-atvor va madaniy meyorlar haqida tasavvurga ega bo‘lishlari, o‘z kamandadoshlari, oiladagi kattalar, ta’lim muassasalaridagi sinfdoshlari va kursdoshlari bilan axloqiy munosabatga kirishish meyorlarini bilishlari;

- Sport musobaqalari jarayonida turli din va millat vakillari bilan o‘zaro hamkorlikka asoslangan munosabatlarni o‘rnata olishlari;

- Tengdoshlari, kattalar va kichik yoshdagilar bilan o‘zaro munosabatga kirishishda axloqiy meyorlarga amal qilishlari;

- Kattalar, o‘z o‘qituvchilari va murabbiylari bilan qabul qilingan umumaxloqiy meyorlar asosida munosabat o‘rnata olishlari;

- Islom dini bilan bir qatorda, boshqa dinlarga nisbatan ham o‘zaro hurmat va tolerantlikka asoslangan munosabatda bo‘lishlari;

- O‘z tengdoshlari, kamandadoshlarining hayotiy muammolariga nisbatan befarq bo‘lmasliklari;

- Mag‘lubiyatga uchragan kamandadoshlari yoki tengdoshlarining ehtiroslarini his eta olishlari;

- O‘z kamandalari va umuman jamiyatdagi salbiy holatlarga nisbatan murosasiz bo‘lishlari;

- O‘zlari, tengdoshlari va kamandadoshlarining xatti-harakatlarini har tomonlama tahlil eta olishlari;

- Ota-onalari, murabbiylari, kattalar, o‘qituvchilarga nisbatan o‘zaro hurmatga asoslangan munosabatda bo‘lishlari, kichik yoshdagilar sport olamiga kirib kelayotgan o‘zlaridan kichik bolalarga nisbatan g‘amxo‘rlik qilishlari va yordam ko‘rsatishlari [1];

- O‘z oilasi, ta’lim muassasalarining an‘analari haqida bilishlari va ularga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishlari talab etiladi.

3) Sportchi o‘quvchi va talabalar mehnatsevar, o‘qish va sportga nisbatan ijodiy munosabatda bo‘lish tajribasini egallashlari:

- Ijod, mehnat va sport mashqlariga nisbatan qadriyatli munosabatda bo‘lishlari;

- O‘zbek xalqi va butun insoniyatning yutuqlariga hurmat bilan qarashlari;

- Sportga nisbatan qadriyatli ijodiy munosabatda bo‘lishlari;
 - Turli kasblar va sportning barcha turlari haqida dastlabki ma’lumotlarga ega bo‘lishlari;
 - Tengdoshlari hamda kattalar bilan hamkorlik qilish asosida o‘zlari tanlagan sport turi sirlarini egallashga intilishlari;
 - Mehnat, sportning istiqbolli yo‘nalishlari, axloqiy asoslarini egallashlari va unga nisbatan ongli munosabatda bo‘lishlari;
 - Ijtimoiy va shaxsiy jihatdan foydali bo‘lgan faoliyatning o‘ziga xos xususiyatlarini anglashlari va unda ishtirok etishlari;
 - Ijodiy faoliyat va sportning o‘zlari egallashlari mumkin bo‘lgan turlarida kuch-quvvatlarini sinab ko‘rishlari;
 - O‘z faoliyatlarini amalga oshirish va ijodiy mehnat va sport turlari bilan shug‘ullanish mayllariga ega bo‘lishlari;
 - Bilish, amaliy hamda ijtimoiy foydali faoliyat bilan shug‘ullanishlari zarur [3].
- 4) Sportchi o‘quvchi va talabalarda salomatlik va sog‘lom turmush tarziga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish:
- O‘zlari, yaqinlari va atrofdagilarning salomatliklariga nisbatan qadriyatli munosabatda bo‘lishlari;
 - Insonning jismoniy, axloqiy, psixologik, ruhiy, ijtimoiy-psixologik salomatligi orasidagi o‘zaro aloqadorlik haqida tasavvurga ega bo‘lishlari;
 - Inson salomatligining mustahkamlanishida axloq va ma’naviyatning muhim o‘rin egallashini bilishlari;
 - Salomatlikni saqlashga oid dastlabki shaxsiy tajribalarni ega bo‘lishlari;
 - Inson salomatligi uchun jismoniy tarbiya va sportning muhim o‘rin egallashi haqida tasavvurga ega bo‘lishlari;
 - Kompyuter o‘yinlari, turli reklamalar, kashandalik, giyohvandlik va ichkilikning inson salomatligiga yetkazadigan ziyonini bilishlari, uning salbiy oqibatlarini haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishlari kerak.
- 5) Sportchi o‘quvchi va talabalar tabiat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishlari, bu sohadagi ekologik bilimlarni o‘zlashtirishlari:
- Tabiatga nisbatan qadriyatli munosabatda bo‘lishlari;
 - Tabiatga nisbatan estetik, hissiy-axloqiy munosabatda bo‘lishga oid dastlabki tajribalarni egallashlari;
 - O‘zbekiston xalqlarining tabiat va go‘zallikka bo‘lgan qadriyatli munosabatlari haqida dastlabki tasavvurga ega bo‘lishlari;
 - Ekologik axloq meyorlarini bilishlari;
 - Ta’lim muassasasi, uning atrofida va o‘zi yashab turgan joydagi tabiatni asrab-avaylashga oid faoliyatda ishtirok etishlari;
 - Ekologiyani asrab-avaylashga oid tashabbuslar va loyihalarni qo‘llab-quvvatlash tajribasiga ega bo‘lishlari lozim.
 - 6) Sportchi o‘quvchi hamda talabalarda go‘zallik va nafosatga nisbatan qadriyatli munosabatni qaror toptirish, bunda estetik ideallar va qadriyatlar haqida tasavvurga ega bo‘lishlari:
 - O‘zlarini o‘rab turgan moddiy olam go‘zalliklarini his eta olishlari;
 - O‘zlari va atrofdagilarning xulq-atvorlarida go‘zallik va nafosatni ko‘ra olishlari;
 - O‘zbek xalqi madaniyatida va san’atidagi go‘zallik timsollarini idrok eta olishlari;
 - Xalq ijodiyoti namunalarida ifodalangan go‘zallikni idrok etishga oid dastlabki ko‘nikma va tajribalarga ega bo‘lishlari;

- O‘zbek xalq og‘zaki ijodidagi go‘zallik timsollarini anglay olishlari;
- Estetik his-tuyg‘ularni tuyish tajribasiga ega bo‘lishlari;
- Estetik obyektlar, tabiat va jamiyatdagi estetik hodisalarni kuzata olishlari;
- O‘zlari va atrof-olamga nisbatan estetik munosabatda bo‘la olishlari;
- Ijodiy hamda jismoniy faoliyatning turli turlarida o‘zlarini sinab ko‘rish tajribasiga ega bo‘lishlari, sport musobaqalari jarayonida undagi go‘zallik va nafosatni his eta olishlari;
- Ijod va sportning qulay turlarida o‘z kuch-quvvatlarini sinab ko‘rishlari;
- Sport mashg‘ulotlari, musobaqalar jarayonida estetik qadriyatlarga amal qilishlari va uni tatbiq eta olishlari talab etiladi [4].

Sportchi o‘quvchi va talabalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning asosiy natijalari monitoring jarayonida aniqlanadi. Bu jarayonda bir qator yetakchi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Jumladan, ota-onalar va ta’lim muassasalari hamkorlarining xulosalariga tayanish; yashirin anketalar o‘tkazish, bunda sportchi o‘quvchi va talabalarning mashg‘ulotlar va musobaqalar jarayonida qadriyatlarga amal qilish darajalarini aniqlash nazarda tutiladi; sportchi o‘quvchi va talabalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan turli testlar; sportchi o‘quvchi va talabalarning qimmatli fikrlaridan foydalanish kabilar.

Bunday natijalar sirasiga quyidagilar kirmaydi:

Sportchi o‘quvchi va talabalarning shaxsiy mavqeini ifodalovchi qadriyatlar, ular sirasiga axloqiy, estetik, diniy nuqtai nazarlar, siyosiy taxminlarni kiritish mumkin;

Sportchi o‘quvchi va talabalarning ijtimoiy kechinmalari tavsifi, unga fidoiylik, tolerantlik va insoniylikni kiritish mumkin;

Sportchi o‘quvchi va talabalarning shaxsiy individual tavsiflari, ular sirasiga rahmdillik, do‘stlik, haqgo‘ylik kabilarni kiritish tavsiya etiladi.

Faoliyatning bunday turlarini baholash o‘qituvchilar va sport murabbiylarining ta’lim oluvchilar oila a’zolari bilan hamkorlikdagi faoliyatlari doirasida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bachinin V.A. Duxovnaya kultura lichnosti. - Moskva, 1986. - 218s.
2. Livshits R.L. Duxovnost i bezduxovnost lichnosti - Yekaterinburg, 1999. -152c.
3. Usmanxo‘jayev T.S. Bolalar va o‘smirlar sporti. - Toshkent: 2006. 103 s.
4. Shayxova X., Nazarov K. Umuminsoniy qadriyatlar va ma’naviy kamolot. - Toshkent, “O‘zbekiston”, 1992. -28 b.